

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOYIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOYIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOYIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOYIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UDK 379.659.4

Amonov Muhsin Erkinovich –
NavDPI mustaqil tadqiqotchisi
(O'zbekiston, Navoiy)

YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIY TARMOQLARNING TA'SIRI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397428>

ANNTOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlar ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda ekologik ong va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri bo'yicha so'z boradi. Bugungi kundan iltimoij tarmoqlarning axborot tarqatish va yetkazish tezligi ommaviy axborot vositalaridan xam birmuncha jadallashib ketdi. Internet axborotlar almashinish va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish butun dunyo bo'ylab jadal suratlarda ommalashmoqda. Bunday harakatlar esa umumiy holatda keng jamoatchilik tomonidan ilobiy va salbiy xususiyatlari nuqtai nazaridan ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy siyosiy ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlarning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan ta'siri nuqtai nazaridan ijtimoiy tarmoqlar asosiy vositaga aylanib borayotganligi hech kimga sir emas. Shuningdek, o'sib kelayotgan yosh avlodni mana shunday mafkuraviy xurujlardan himoya qilish esa bugungi kunda barchamiz uchun ob'ektiv zaruratga aylanganligi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ong, ekologik ong, axloq, me'yor, mediasavodxonlik, ekoturizm, tarixiy turizm, madaniy turizm, sayohat, ziyorat.

Амонов Мухсин Эркинович
(Узбекистан, Навои)

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗА МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние экологического сознания и социальных сетей на формирование духовно-нравственного образа молодежи. С сегодняшнего дня скорость распространения и доставки информации в информационных сетях стала несколько выше, чем у средств массовой информации. Обмен информацией в Интернете и активное использование социальных сетей становятся популярными в динамичных картинках во всем мире. В целом подобные действия вызывают множество дискуссий среди широкой общественности с точки зрения их положительных и отрицательных характеристик. Не секрет, что социальные сети

становятся основным инструментом воздействия социально-политических, духовных и образовательных изменений, происходящих в обществе, на психику человека. Также научно и теоретически проанализировано, что защита подрастающего молодого поколения от подобных идеологических атак стала сегодня объективной необходимостью для всех нас.

Ключевые слова: общественное сознание, экологическое сознание, мораль, норма, медиаграмотность, экотуризм, исторический туризм, культурный туризм, путешествие, паломничество.

Amonov Muxsin Erkinovich
(Uzbekistan, Navoiy)

THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION OF YOUTH'S SPIRITUAL IMAGE

ABSTRACT

This article deals with the impact of environmental awareness and social networks on the formation of the spiritual and moral image of young people. From today, the speed of information distribution and delivery of information networks has become somewhat faster than that of the mass media. Internet information exchange and active use of social networks are becoming popular in dynamic pictures all over the world. In general, such actions are the cause of many discussions by the general public in terms of their positive and negative characteristics. It's no secret that social networks are becoming the main tool in terms of the impact of social, political, spiritual and educational changes taking place in society on the human psyche. It has also been scientifically and theoretically analyzed that protecting the growing young generation from such ideological attacks has become an objective necessity for all of us today.

Key words: social consciousness, ecological consciousness, morality, norm, media literacy, ecotourism, historical tourism, cultural tourism, travel, pilgrimage.

KIRISH

Bugungi kunda jahon ilm-fanida olimlar va tadqiqotchilar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish hamda imkoniyatlarini yanada oshirish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy-nazariy va amaliy-fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarning mohiyati va rivojlanish tendensiyalari, ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, ijtimoiy tarmoqlarning inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri, ijtimoiy tarmoqlarni boshqarishning metodologik asoslariga oid olib borilayotgan tadqiqotlar muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishining kontseptual asoslarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq etish bugungi kunda ilmiy jamoatchilik oldida turgan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning alohida yo'nalishlari kundan-kunga taraqqiy etmoqda va keng ko'lamda rivojlanib bormoqda. Shu bilan birga hozirda ijtimoiy tarmoqlartushunchasi, uning shakllanish tarixi va uni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar bo'yicha turli soha olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar tushunchasi bilan bog'liq ilmiy-nazariy izlanishlarni bugun asosan iqtisod, ekologiya, pedagogika, geografiya fanlari doirasida faoliyat ko'rsatayotgan olimlar tomonidan olib borilayotganligini kuzatish mumkin.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tan olish kerakki, bugungi kundan iltimoij tarmoqlarning axborot tarqatish va yetkazish tezligi ommaviy axborot vositalaridan ham birmuncha jadallashib ketdi. Internet axborotlar almashinish va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish butun dunyo bo'ylab jadal suratlarda ommalashmoqda. Bunday harakatlar esa umumiy holatda keng jamoatchilik tomonidan ilobiy va salbiy xususiyatlari nuqtai nazaridan ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy siyosiy ma'naviy ma'rifiy o'zgarishlarning inson ruxiyatiga ko'rsatadigan ta'siri nuqtai nazaridan ijtimoiy tarmoqlar asosiy vositaga aylanib borayotganligi hech kimga sir emas.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Butun dunyo miqyosida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar katta auditoriyani tashkil etmoqda. Bu esa o'z-o'zidan jahon hamjamiyatining madaniyati, san'ati, etnografiyasi va milliy urf-odatlariga ham ijobiy, ham salbiy jihatdan ta'sir o'tkazmoqda. Chunki ijtimoiy tarmoqlar o'z foydalanuvchilariga dunyoning istalgan nuqtasidan turib axborot almashinish va muloqot erkinligini taqdim etmoqda. Buning oqibatida yer yuzida axborot urushlari va siyosiy muommolar ham kelib chiqmoqda. Ayniqsa, muqaddas diniy kitoblardagi ezgulikka da'vat etuvchi g'oyalarni noto'g'ri talqin etish, fundamentalizm oqimlariga ergashish va asosiy maqsaddan chalg'itishga qaratilgan axborotlar xuruji keng tarqalmoqda. Vayronkorlik ruhiydagi mafkuraviy g'oyalardan himoyalanih va oldini olish hozirgi jahon xalqlari uchun global muomolardan biriga aylanib borayotganligi hech kimga sir emas. Chunki bunday axborot xurujlari har qanday davlatning ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga, milliy xavfsizligiga ta'sir o'tkazishi shubhasiz. Biz kundalik jarayonlarda, maishiy hayotimizda ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanar ekanmiz, turli mazmun va g'oyadagi ma'lumotlar oqimiga duch kelamiz. Bular orasidan eng keng tarqalgani ma'lumotlar sharhining katta qismini diniy ma'lumotlar band etayotganligini kuzatish mumkinligi tajribalar natijasida ayon bo'lmoqda. Bu kabi holatlar esa jamiyatda va insonlar orasida turli ijtimoiy-mafkuraviy muammolarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni mana shunday mafkuraviy xurujlardan himoya qilish esa bugungi kunda barchamiz uchun ob'ektiv zaruratga aylangan.

Ekoturizm tizimida odatiy ekologik huquqiy ong o'zida «jamiyat va tabiat aloqadorligiga oid huquqiy borliqni inson ongida bevosita aks etishini namoyon etadi. Odatiy ekologik huquqiy ong doimiy amaliyot jarayonida, xususan, tabiat ob'ektlari o'rtasidagi dialektik aloqadorlikda yuzaga keladigan shaxsning ekologik huquqbuzarliklarga bo'lgan munosabati, tabiat resurslariga nisbatan huquqiy yoki huquqqa zid bo'lgan xulq-atvor, xatti-harakatlari, huquqni va tabiatni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini baholash kabi huquqiy me'yorlar asosida tartibga solinadi. Shu bilan birga, odatiy ekologik huquqiy ong mantiqiy jihatdan olib qaralganda, u o'zaro bevosita tizimli bog'langan nazariya yoki ilmiy g'oyalar ko'rinishida rasmiylashmaydi».[5.-стр.248] Uning asosiy tashuvchisi sifatida tabiiy atrof-muhit barqarorligini ta'minlashga, uni muhofaza etishga qodir bo'lgan va ekologik huquqiy me'yorlarga rioya etishga tayyor bo'lgan kishilar nazarda tutiladi.

Odatiy ekologik huquqiy ong mazmuniga ekologik-huquqiy borliqni aks ettiradigan axloqiy qarashlar va hissiyotlarni ham kiritish zarur. O'z o'rnida, psixologik omilning odatiy ekologik-huquqiy ong mazmunida muhim ahamiyat kasb etishini qayd etish joiz. Zero, «Odatiy ekologik huquqiy ong jamiyatning muayyan darajada ekologik munosabatlarga kirishgan har bir a'zosida shakllangan bo'ladi. Ushbu darajada ekologik huquqiy ongga ta'sir etish vositalari sifatida turli xil tuzilmalarning faoliyati va bu borada amalga oshiriladigan tadbirlarni, ya'ni televidenie, radio, jurnal va gazetalar hamda boshqa ommaviy axborot vositalari, adabiy asarlar, ekologik mavzuga bag'ishlangan seminarlar, trening va davra suhbatlarini ko'rsatib o'tish mumkin». Shuningdek, «tabiat-shaxs-jamiyat» tizimi o'rtasidagi munosabatlarni tartibga va nazoratga oladigan ekologik huquqiy me'yorlarga nisbatan aksiologik yondashuvning mavjudligini ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Shu bilan birga, insonning tabiat va huquqqa nisbatan aksiologik yondashishi uning tabiatdagi ijtimoiy mohiyatini, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimida tutgan o'rnini va shundan kelib chiqib, tabiiy borliqni moddiy qadriyat sifatida anglashida muhim ahamiyat kasb etadi.

Individual ekologik huquqiy ong fuqarolar tomonidan ekologik huquq va erkinliklari amalga oshirilganda, qonuniy manfaatlar himoya qilinganda, ekologik qonunchilik hujjatlarini ijod qilish, ya'ni ularni muhokama qilish jarayonidagi ishtirokida yaqqol namoyon bo'ladi.

Mintaqamizdagi har bir iqtisodiy rayonda ekologik turizmni rivojlantirish uchun o'ziga xos takrorlanmas tabiiy shart-sharoitlar mavjud. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini o'z tarkibiga oluvchi Quyi Amudaryo mintaqasida ekologik turizmni rivojlantirishning muhim ahamiyati quyidagi natijalar berishi bilan belgilanadi: • har bir tabiiy-geografik majmuaning betakror ekoturizm imkoniyatlari mavjud, ya'ni o'ziga xos hududiy xususiyatlarga ega. Iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ekoturizmni tarixiy-madaniy turizm bilan birga olib borish, jumladan, Xorazm viloyatining betakror va hamisha navqiron Xiva shahriga tashrif qiladigan sayyohatchilarni hududning ekologik vaziyati bilan tanishtirish; • xorij olimlari hamda tadqiqotchilarini mazkur hudud (Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati)ga jalb qilish, ularning ilmiy tadqiqotlari

natijalari va xulosalarini keng miqyosda muhokama qilib, shu asosda belgilangan tadbirlarni amalga oshirish orqali ekologik muammolarni yengillashtirishdan iborat.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi (hozirda O'zbekiston respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi)ning qo'shma qarori bilan 2005 yil 7 noyabrda "Respublikada ekologik ta'limni rivojlantirish va ekolog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish istiqbollari" bo'yicha Dastur va Konsepsiya qabul qilinganligi e'tirofqa sazovor. Bu ekolog kadrlar, xususan, ekoturizm faoliyati bilan bevosita shug'ullanuvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ta'minlashda muhimdir. Zero, bugungi kunda ekoturizmni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib, mamlakat ekologik tabiiy muhitini va iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi eng muhim omillaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Ko'rinib turibdiki, ekoturizmni rivojlantirishdan ko'zlangan maqsad asosan shaxsni tarbiyalash va bu orqali tabiiy atrof-muhit barqarorligini saqlab qolishdan iborat. Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda so'nggi yillarda turizm, ayniqsa, ekoturizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ekoturizmning rivojlanish jarayonida bevosita har bir shaxsning ekologik huquqiy savodxonligi muhimligi bois, bugungi kunda zamonaviy ekoturizmni rivojlantirishda shaxs ekologik huquqiy ongini yuksaltirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti, shuningdek tabiatga antropogen omillarning ta'siri tobora kuchayishi natijasida tabiiy omillarning o'zaro bog'lanishi ma'lum darajada muvozanatdan chiqmoqda. Bu esa yer yuzida hayotiy jarayonning barqaror davom etishiga xavf solmoqda. Shu boisdan tabiiy muxitni asrash uchun barcha kurashishi lozimdir. Bu holatda AQShlik huquqshunos olim Uilyam O.Duglas haqli ravishda: «Faqat kishilar ongida o'zgarish yasash kutilgan natijalarga olib keladi. Agar biz o'zimizni va biosferani saqlab qolmoqchi bo'lsak, barchamiz yoshu qari tabiiy atrof-muhitni muhofaza qilish uchun haqiqiy, faol va kerak bo'lsa agressiv kurashchilariga aylanmog'imiz darkor», [1.-crp.238.] - deb ta'kidlab o'tganligini keltirib o'tish kifoya.

Umuman olganda, shaxs tushunchasi tizimlilik xarakteriga ega bo'lgan ijtimoiy fenomen bo'lib, uning shakllanishi individlarning ijtimoiylashuvida amalga oshadigan jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, ekoturizm tizimida «shaxs» fenomeni muhim o'ringa ega bo'lib, tabiiy atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

«Ong» ko'p qirrali va murakkab tushuncha bo'lib, turli xil talqin qilinadi. Ba'zi bir manbalarda «Ong – insonni boshqa tirik mavjudotlardan farqini ko'rsatib turuvchidir...» [2.-B.246.] - deb ta'kidlansa, ba'zi manbalarda «Ong – aql-tafakkurni ifoda etadigan asosiy falsafiy kategoriyalardan biri» [3.-B.246.] sifatida talqin qilinadi. Umuman olganda, ong inson sezgilari, idroki, tasavvuri, fikr va qarashlaridan tashkil topgan bo'lib, u barcha fanlarning o'rganish ob'ekti bo'lib hisoblanadi.

Ko'pgina falsafiy, sotsiologik va yuridik tadqiqotlarda shaxsning tabiatga bo'lgan munosabatini tavsiflashda turli xil kategoriyalardan foydalaniladi. Xususan, «ijtimoiy-ekologik ong», «ijtimoiy-ekologik madaniyat», «iqtisodiy-ekologik tafakkur», «ijtimoiy-ekologik o'z-o'zini anglash», «ekologik dunyoqarash», «jamiyatning tabiatga munosabati», «insonning tabiatga bo'lgan munosabatidagi ruhiyati» va boshqalar shular jumlasidandir.

Bugungi global ekologik talofatlar natijasida yuzaga kelayotgan ekologik xavf xatarlar, xususan, «atrof-muhit ifloslanishi, ozon qatlamining yemirilishi, fotokimyoviy tutun, kislota yomg'iri, tuproq degradatsiyasi, o'rmonlarni kesish, cho'llanish, chiqindilar muammosi» [7.], ekologik jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda hamda ularni ratsional tarzda bartaraf etishda shaxs ekologik huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan tizimli faoliyatni muntazam ravishda takomillashtirib borish zaruriyatini talab qilmoqda. Zero, «Ekologik inqirozga olib kelgan asosiy sabab – ekologik tizimda modda va quvvat almashishining tabiiy maromi buzilganligidadir. Buni soddaroq qilib aytganda, tabiatdagi ketma-ketlik zanjirining inson tomonidan buzilishi, deb ifodalash ham mumkin» [5.-B.113-114.]. Achinarlisi, «tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, mafkuraviy, inson salomatligiga oid muammolar ko'plab xalqlar, millatlar, mintaqalarda yashayotgan aholi hayotiga dahshatli ofat sifatida tahdid solmoqda. Bunday antropotexnogen ofatlar natijasida har yili

yuz minglab kishilar qurbon bo'lmoqda».[6.-B.155.]. Ekologik barqarorlikni ta'minlashda eng avvalo har bir shaxs ongiga ekologik huquqiy bilimlarni singdirish masalasi muhim o'rin tutadi.

XULOSA

Jamiyatning ekologik huquqiy ongi va madaniyatini oshirish mexanizmlaridan yana biri bu keng qamrovli jamoatchilik fikrini shakllantirish hisoblanadi. Boshqacha aytganda, jamoatchilik fikri jamiyatning ekologik masalalar yuzasidan norasmiy pozitsiyasini ifoda etadi. U ekologik huquqiy ongning barcha darajalarini (odatiy, ilmiy, kasbiy) shakllantirishga hissa qo'shadi hamda jamiyatda ekologik mafkura va siyosatni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, tabiatni muhofaza qilish va uning resurslaridan foydalanish bilan bog'liq qarorlarning jamiyatda keng muhokama qilinishi ijtimoiy fikrning, fuqarolar faol ekologik pozitsiyasining shakllanishiga imkon beradi, shuningdek ekologik huquqiy ong darajasining yuksalishiga hissa qo'shadi. Shu jihatdan olganda, shaxs ekologik huquqiy ongining konstruktiv ahamiyatini chuqur anglash uchun uning funktsiyalari mazmuniga e'tibor qaratish zarur.

ADABIYOTLAR

1. ДУГЛАС УИЛЬЯМ О. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия: Пер. с англ. – М., 1975. – С.238
2. Философия. – М.: Юрист, 2002. – Б. 246.
3. Ма'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati / O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati; tahrir hay'ati: X.Sultonov va boshq.; tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – B. 246.
4. QURONOV U. Jahon ekologik harakati va O'zbekiston // Tafakkur. 2011 №1. 113-114-b.
5. ШЕЯФЕТДИНОВА Н.А. Правосознание в механизме обеспечения экологической безопасности: Дисс. ... канд. юрид. наук. –Москва, 2003. – 248 ст.
6. YUNUSOV K. Ekologik madaniyatning yuksalishida nodavlat tashkilotlarning ishtiroki. Milliy g'oya-yuksak ma'naviyatli shaxs kamolotining negizi. Milliy g'oya - ilmiy tadqiqotlarning nazariy-metodologik asosi. Uchinchi kitob.- Andijon.: 2010, 155-b.
7. <https://studfilosed.ru/lektsii-po-filosofii/539-globalnye-ekologicheskie-problemy-sovremennosti.html>

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000